

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48

DOI: 10.5281/зенодо.14912335

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ

КИРЕЕВА Юлия Александровна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

ПОЛЯКОВА Офелия Робертовна,

Российский государственный гуманитарный университет (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук; e-mail: avt374473@mail.ru

Аннотация. Ряд тенденций, получившие развитие после COVID-19, сохранились на современном туристском рынке и в настоящее время. Среди них: бронирование и оплата туров незадолго до начала поездки, увеличение спроса на туры выходного дня, желание туриста отдохнуть в малоизвестных туристских центрах, возможность совместить отдых с удаленной работой. Данные тенденции дали толчок к развитию не только внутреннего туризма, но дали толчок к развитию таких видов туризма как экологический, гастрономический и, конечно же, сельский. Сегодня все меньше людей ассоциируют сельский туризм с производством сельскохозяйственной продукции. Для большинства сельский туризм – это отдых в сельской местности с возможностью познакомиться с традициями и обычаями определенной местности, попробовать фермерские продукты и при желании приобщиться к несложным работам на ферме, например, принять участие в сборе урожая или подоить корову. Сельский туризм хорошо развит в Италии, Испании, Франции. В России по оценке туроператоров, доля путешественников в рамках сельского туризма составляет менее 1% в общем турпотоке по стране (он оценивается в 25 млн человек в период с мая по август 2022 года). При этом сельский туризм – активно развивающееся направление, в котором немаловажное значение имеет средство размещения и предлагаемые им услуги. Объекты сельского туризма на Байкале, Селигере, в Поволжье, которые успели сформировать свою концепцию обслуживания туристов к 2020 году, с 2021 года были максимально востребованы. Начиная с 2022 года, вступил в силу нормативно-правовой акт, регулирующий взаимоотношения все заинтересованных в развитии сельского туризма сторон, с 2024 года начали действовать требования, предъявляемые к средствам размещения в сельском туризме, которые рассматривают авторы статьи.

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, сельский туризм, гостевой дом, глэмпинг

Для цитирования: Киреева Ю.А., Конавалова Е.Е., Полякова О.Р. Особенности размещения в сельском туризме. // *Сервис plus*. 2024. Т.18. №4. С.22-31. DOI: 10.5281/зенодо.14912335.

Статья поступила в редакцию: 25.11.2024.

Статья принята к публикации: 28.12.2024.

FEATURES OF ACCOMMODATION IN RURAL TOURISM

Yulia A. KIREEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

Elena E. KONOVALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Ofelia R. POLYAKOVA,

Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics; e-mail: avt374473@mail.ru

Abstract. A number of trends that developed after COVID-19 have persisted in the modern tourism market to this day. Among them: booking and paying for tours shortly before the start of the trip, increasing demand for weekend tours, tourists' desire to relax in little-known tourist centers, and the opportunity to combine vacation with remote work. These trends gave impetus to the development of not only domestic tourism, but also gave impetus to the development of such types of tourism as environmental, gastronomic and, of course, rural. Today, fewer and fewer people associate rural tourism with agricultural production. For most, rural tourism is a vacation in the countryside with the opportunity to get acquainted with the traditions and customs of a certain area, try farm products and, if desired, get involved in simple work on the farm, for example, take part in harvesting or milking a cow. Rural tourism is well developed in Italy, Spain, and France. In Russia, according to tour operators, the share of travelers within the framework of rural tourism is less than 1% of the total tourist flow in the country (it is estimated at 25 million people in the period from May to August 2022). At the same time, rural tourism is an actively developing direction in which the accommodation facility and the services it offers are of no small importance. Rural tourism facilities on Lake Baikal, Seliger, and the Volga region, which managed to formulate their concept of serving tourists by 2020, have been in maximum demand since 2021. Starting from 2022, a regulatory legal act regulating the relationship of all parties interested in the development of rural tourism came into force; from 2024, the requirements for accommodation facilities in rural tourism, which are considered by the authors of the article, began to apply.

Keywords: tourism, domestic tourism, rural tourism, guest house, glamping

For citation: Kireeva, Yu.A., Konovalova, E.E., Polyakova, O.R. (2024). Features of accommodation in rural tourism. *Service plus*, 18(4), 22-31. DOI: 10.5281/zenodo.14912335. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/25.

Accepted: 2024/12/28.

В настоящее время одним из перспективных видов туризма в мире является сельский туризм. Изначально данный вид туризма получил развитие в Италии, Испании, Франции, Греции, Ирландии и др. Правительства перечисленных стран стремились сохранить угасающие сельские поселения пу-

тем активизации ремесленного производства, национальных традиций и культурных ценностей. Сегодня для каждой страны, где развивается сельский туризм характерна специфическая национальная модель его развития. В таблице 1 представлены европейские модели организации сельского туризма и их особенности.

Табл. 1 – Европейские модели организации сельского туризма [5]
Table 1 – European models of rural tourism organization [5]

Европейские модели организации сельского туризма	Особенности европейских моделей организации сельского туризма
Британская	<ul style="list-style-type: none"> • Размещение в доме фермера • Контакт с семьей фермера • Возможность самостоятельного обслуживания • Возможность частого общения с животными • Конные, пешеходные и велосипедные прогулки, игра в гольф Элементы познавательного и экологического туризма
Французская	<ul style="list-style-type: none"> • Размещение в коттеджах, редко – в семье фермера • Элементы гастрономического и винного туризма (долина Луары) • Элементы пляжного и культурно-познавательного туризма юг страны) Элементы спортивного туризма (Альпы)
Немецкая	<ul style="list-style-type: none"> • Проживание и питание в доме фермера • Непосредственная работа в полях или в огороде Элементы событийного туризма (фестивали, проводимые в сельской местности)
Итальянская	<ul style="list-style-type: none"> • Размещение в апартаментах и комнатах, иногда – в палаточных городках • Сочетание отдыха с элементами экологического туризма (Кьянти, Умбрия и на Сицилии) • Сочетание отдыха с элементами гастрономического туризма Лигурия, Тоскана, Венето, Умбрия, Марке, Пулия и Калабрия, а также винодельческие районы страны) Сочетание отдыха с элементами спортивного туризма (практически во всех провинциях страны)
Чешская	<ul style="list-style-type: none"> • Размещение в доме фермера • Контакт с семьей фермера • Конные прогулки Элементы гастрономического и экологического туризма
Испанская	<ul style="list-style-type: none"> • Размещение в доме фермера • Контакт с семьей фермера • Возможность частого общения с животными Элементы гастрономического туризма и экологического туризма
Польская	<ul style="list-style-type: none"> • Четкое разделение хозяйств, принимающих туристов: хозяйства, для которых это единственный бизнес и хозяйства, которые рассматривают туристскую деятельность как источник дополнительного дохода В зависимости от хозяйств, принимающих туристов, варьируются цены, варианты предлагаемых услуг
Латвийская	<ul style="list-style-type: none"> • Нахождение туриста в сельской местности с численностью местных жителей до 5000 или в поселении Персонализированные услуги, связанных с погружением в быт, образ жизни и традиции фермера

Сельский туризм – предпринимательская активность туристских фирм и сельского населения по привлечению гостей на сельские территории с целью отдыха и приобретения навыков при изучении народных ремесел, участия в различных видах

сельской деятельности, а также в реализации услуг и продукции местного производства [3].

В таблице 2 представлены наиболее распространенные определения термина «сельский туризм».

Табл. 2 – Трактовка различными авторами термина «сельский туризм»
Table 2 – Interpretation of the term "rural tourism" by various authors

Автор	Формулировка понятия «сельский туризм»
Bartmann B. [8]	Туризм, поддерживающий развитие аграрных регионов, сохранение культурного наследия и экологии села, возрождение местных традиций и продуктов. Такой вид туризма характеризуется региональной идентификацией и удовлетворяет потребности туристов в размещении, питании, досуговой деятельности и других услугах, которые способствуют устойчивому развитию социальной сферы села
Te Kloeze J.W. [10]	Вся туристская деятельность, развивающаяся в сельской среде
Официальный сайт Европейского Союза [12]	Туристская деятельность, организованная и управляемая местным населением, основанная на тесной связи с окружающей средой – естественной и антропогенной
European Commission [9]	Набор действий и услуг, которые предлагаются местными фермерами и крестьянами для привлечения туристов в их местность, а также с целью получения дополнительной прибыли от данного вида деятельности. Сельский туризм дает возможность каждому туристу не только отдохнуть на лоне природы, но и проникнуться традициями и обычаями местного населения
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [1]	Туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов Российской Федерации, ознакомления с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, связанными с сельским хозяйством, а также ознакомления с сельскохозяйственным производством и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью использования услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг
Национальная ассоциация сельского туризма [13]	Широкий спектр деятельности: размещение, торжества по случаю, сельские праздники, спортивные мероприятия и многое другое, что может включать в себя сельский туризм
Концепция развития сельского туризма в России [14]	Деятельность сельхозтоваропроизводителей и иных предпринимателей по организации отдыха в сельской местности или малых городах включая прием, проживание, питание, проведение досуга и прочее обслуживание, ориентированная на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов, традиционных для данной местности
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года [2]	Вид туризма, который предполагает временное размещение туристов в сельской местности с целью отдыха и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения туристом материальной выгоды

Таким образом, сельский туризм – это вид туризма, включающий в себя сельскую среду, деятельность и сельский дом, в рамках которых, основной центр внимания смещен на человека и природу.

Сегодня основными мотивами для выбора такого вида отдыха можно определить следующие:

- отсутствие средств для отдыха на дорогом курорте;
- устоявшийся образ жизни в сельской местности у определённой категории туристов, независимо от достатка средств, например, в силу семейных традиций;
- необходимость оздоровления в данных климатических условиях, рекомендованных врачом;
- близость к природе и возможность больше времени проводить на свежем воздухе в лесу, на озере и др.;
- возможность питаться экологически чистыми продуктами;
- возможность приобщиться к сельскохозяйственным работам в свое удовольствие;
- насущная необходимость в спокойной, размеренной обстановке жизни;
- возможность приобщения к другой культуре и обычаям, участия в местных праздниках и развлечениях, общения с людьми иной общественной формации.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Россельхозбанком, в течение последних трех лет посещал объекты сельского туризма почти каждый четвертый из 1247 опрошенных россиян (22%). Россияне готовы проехать в среднем 350 км от дома до места размещения в рамках сельского туризма. По мнению опрошенных идеальным станет место, где можно переночевать с комфортом – арендованный дом или коттедж (40%), номер в сельской гостинице (31%), апартаменты на территории фермы (26%) или размещение в глэмпинге (24%).

С марта 2022 года владельцам крестьянско-фермерских хозяйств было разрешено строить индивидуальные жилые дома, ставить их на кадастровый учёт и регистрировать право собственности.

Так называемые «дома фермера» можно было использовать только в личных целях – для проживания семьи, а не туристов. Поэтому владельцы подобных хозяйств по-прежнему не могли заселять путешественников и предлагали лишь однодневные экскурсии. В июле 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 22.06.2024 № 160-ФЗ О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», благодаря которому теперь фермеры могут размещать туристов в жилых домах на своей земле. При этом к данным средствам размещения относится определённый перечень (рис. 1).

Рис. 1 – Средства размещения в сельском туризме

Fig. 1 – Accommodation facilities of rural tourism

Нормативы размещения туристов в сельской местности отличаются от тех, которые предъявляются к гостиницам в крупных городах. Требования определяются Приказом Министерства экономического развития №617 от 11 ноября 2022 года «Об утверждении требований к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности». В соответствии с данными требованиями, фермер, который принял решение о приеме гостей с ночёвкой, должен сделать следующее:

- оформить вывеску в соответствии Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- продумать искусственное освещение входов, общественных мест и помещений для проживания. При этом разрешается использовать энергию от солнечных батарей и ветрогенераторов;

- позаботиться о запасе питьевой воды: для этого нужно поставить в коридоре кулер или выдавать воду в бутылках из расчёта пол-литра на гостя в сутки;

- обустроить туалет: его можно соорудить рядом, на прилегающем участке, но внутри нужно обязательно сделать освещение;

- провести в гостевое помещение горячую воду и отопление;

- учитывать нормативы. Например, комната на двоих гостей должна быть не меньше 8 квадратных метров, а на троих – от 12 квадратных метров. Это без учёта площади санузла и балкона или лоджии;

- выделять каждому гостю по два полотенца, которые нужно менять минимум дважды в неделю. Смена постельного белья должна осуществляться еженедельно;

- обеспечить безопасность туристов в период пребывания на ферме. С этой целью перед размещением на ферме туристы проходят инструктаж, на самой ферме имеет смысл разместить таблички с надписью: «Будьте осторожны! Это действующая ферма».

Также все туристы должны быть информированы (для донесения информации можно использовать сайты, социальные сети, информационные стенды):

- о прилегающей территории сельского средства размещения и ее освещенности;

- о площади помещений для размещения туристов;

- об оснащённости площади помещений для размещения туристов, мебелью и сан. оборудованием;

- о наличии (отсутствии) услуг общепита;
- о способах подхода (подъезда) к сельскому средству размещения;

- о наличии (отсутствии) парковки.

Указанные выше требования не обязательны для национальных жилищ коренных малочисленных народов РФ.

Чаще всего то или иное средство размещения расположено на ферме. В таблице 3 представлены фермы, пасеки и иные предприятия, которые расположены в различных субъектах РФ и являющимися объектами сельского туризма.

Туристы, выбирая отдых в сельской местности, нередко отдают предпочтение размещению в глэмпинге [4]. На портале некоммерческой организации «Ассоциация по поддержке развития глэмпингов» содержатся данные о 404 глэмпингах на территории РФ. Большая часть из них (255 глэмпингов) функционирует круглогодично. Цены за ночевку в среднем колеблются от 8 тыс. руб. до 16 тыс. руб., что соответствует стоимости размещения в современных загородных санаториях, турбазах и гостиницах категорий 4 и 5 звезд. Примерно четверть предприятий предлагает и бюджетные формы размещения: кемпинг, размещение в домиках или капсулах небольшой компанией в 4-6 человек. Данные Ассоциации показывают, что ежегодно вводятся в эксплуатацию новые глэмпинги (таблица 3), что свидетельствует о том, что этот сегмент рынка пока далек от насыщения.

Анализ географии размещения глэмпингов показывает, что регионы со значительным их количеством делятся на два кластера. Первый кластер включает Московскую область (абсолютный лидер с 48 глэмпингами) и соседние с Москвой регионы: Калужскую, Ярославскую, Тверскую и Тульскую области. Основными предпосылками появления значительного количества модульных средств размещения на этих территориях является наличие внутреннего потребителя, главным образом из Москвы, и высокие доходы в Центральном Федеральном округе. Кроме того, на развитие туристской инфраструктуры в Калужской, Тверской и Тульской областях оказали влияние усилия региональных властей, направленные на развитие туризма: за последние 6 лет турпоток в эти регионы удвоился. Второй кластер территорий-лидеров по количеству глэмпингов составляют крупные туристские дестинации, популярные на внутреннем рынке туризма: Краснодарский край, Ленинградская область, Республика Крым, Карелия и Алтай. В

этих регионах значительную часть составляют сезонные глэмпинги. Выборочный анализ глубины бронирования глэмпингов показал, что она с апреля по октябрь в среднем на 8,76 суток больше, чем

для загородных отелей категории 4 и 5 звезд в том же регионе, что также свидетельствует о том, что рынок данных средств размещения далек от насыщения.

Табл. 3 – Объекты сельского туризма в субъектах РФ [7, дополнено авторами]
Table 3 – Rural tourism facilities of the Russian Federation subjects [7, supplemented by the authors]

Субъект РФ	Объекты сельского туризма
Белгородская область	<ul style="list-style-type: none"> Усадьба пасечников «Медовый рай» Усадьба «Петривки»
Владимирская область	<ul style="list-style-type: none"> Ферма «Богдарня» Агротуристский комплекс «Горыныч»
Воронежская область	<ul style="list-style-type: none"> Эко-пасека «Долина пчел» Музей «Деревенька XVII–XIX века» Парк «Иван да Марья»
Калужская область	<ul style="list-style-type: none"> Экопасека «Пчелка» Эко-резиденция «Точка сборки»
Костромская область	<ul style="list-style-type: none"> Сумароковская лосиная ферма Ферма «Еда & Отдых»
Ленинградская область	«Ферма радости»
Липецкая область	Кооператив «Сыр-Бор»
Московская область	<ul style="list-style-type: none"> Ферма «ЭкоДеревушка» Ферма «Ваньково» «Экоферма на Новой Риге»
Нижегородская область	База отдыха «Дубки»
Пермский край	Проект «Степаново Городище»
Республика Башкортостан	Центр агротуризма «Бужа»
Республика Крым	Ферма Viva Lavanda
Тамбовская область	Пасека «Хутор Ахадова»
Тверская область	<ul style="list-style-type: none"> Агроферма «La Fattoria Little Italy» (сыроварня Пьетро Мацци) Сыроварня «Сыр-бор Масловка» Ферма «12 дубов»
Тульская область	<ul style="list-style-type: none"> Фермерский кооператив «Марк и Лев» Подворье «Лукино» Экоферма «Горчичная поляна» Усадьба северного виноградарства «Кулаково»
Ярославская область	Сыроварня Марии Коваль

Табл. 4 – Динамика роста числа глэмпингов в Российской Федерации, на июнь 2023 г. [11]
Table 4 – Dynamics of the growth in the number of glamping in the Russian Federation, June 2023 [11]

Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Число глэмпингов	1	16	32	64	149	242	350	404

Особенности размещения в сельском туризме.

Один из мотивов, побуждающих туристов выбрать отдых в сельской местности – это получение новых впечатлений. Организация досуга на ферме или на другом объекте сельского туризма строится с учетом того, что людей, приехавших издалека, интересует все. Быт деревни или поселка, их окрестности, история, храмы и часовни, и даже заброшенные постройки. Это подтверждают и результаты, полученные в ходе опроса:

- 83% предпочли бы продегустировать фермерские продукты;
- 81% – познакомиться с историей края, местными традициями;
- 72% – купить фермерские продукты;
- 71% посетить экскурсию по винодельне;
- 65% посетить экскурсию по ферме;
- 63% сбор грибов и ягод;
- 62% конная прогулка;
- 60% кормление животных

- 59% народные гуляния на ярмарке;
- 55% джип-туры, туры на квадроциклах;
- 54% сбор винограда;
- 53% контактный зоопарк;
- 53% рыбалка;
- 49% дегустация алкогольных напитков;
- 26% дойка коров, коз;
- 21% охота.

Разнообразные услуги, предлагаемые на ферме, привлекает туристов, мотивирует к бронированию на одну, а в ряде случаев и на несколько ночевков. Туристов также привлекают не только разнообразные, но и необычные фермы, обладающие определенной концепцией, что повышает ее конкурентоспособность как объекта сельского туризма, так и средства размещения [6]. Так, например, растёт популярность необычных ферм, где разводят страусов, альпак или улиток (табл. 5).

Табл. 5 – Самые экзотические фермы Подмосковья
Table 5 – The most exotic farms in the Moscow region

Название фермы	Месторасположение	Обитатели фермы
Зооферма Шихово	Дмитровский городской округ, деревня Шихово	Хаски, лошади, пони, кролики и др.
Ферма «Российские альпаки»	Дмитровский городской округ, деревня Походкино	Альпаки, верблюды и козы
Ферма «ЭкоДеревушка»	Коломенский городской округ, село Парфентьево	Козы, ослики, еноты, лошади, дикобразы и др.
Центр Соколиной охоты	Городской округ Мытищи, деревня Лысково	Соколы, ястребы, филины, совы и др.
Осетровая ферма в Пушкино	Городской округ Пушкинский, деревня Костино	Различные виды рыбы
Биоферма улиток в Архангельском	Поселок Архангельское	Выращивается более 400тысяч улиток
Зоосад «Дивный»	Городской округ Истра, деревня Падиково	Лисы, белки, кролики, козы, нутрии, кенгуру
Ферма «Русский страус»	Городской округ Серпухов, сельское поселение Васильевское	Более 150 страусов и др. животные

В заключении необходимо отметить следующее.

В последние годы интерес к развитию сельского туризма в России устойчиво растет. По дан-

ным ВЦИОМ большинство россиян в целом осведомлены о сельском или агротуризме: доля тех, кто «хорошо знает» и «что-то слышал» про него, – 90%, в том числе хорошо знают про данное

направление туризма 24%. По оценкам Россельхозбанка, количество сельских туристов в течение ближайших трех лет вырастет до 7 млн в год.

Сельский туризм привлекает туристов возможностью сменить обстановку, снять накопившийся в городских условиях стресс, провести время на свежем воздухе, продегустировать фермерские

продукты, принять участие в интересных мастер-классах. Исходя из мотивации рекомендуется туроператорам формировать пакет услуг сельского тура, проектировать туристскую программу, а владельцам – расширять спектр услуг, предлагаемых туристам во время проживания на ферме.

Список источников

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ (с последними изменениями от 22.06.2024)
2. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р от 20.09.2019 г.)
3. Беспарточный Б.Д., Хромова А.В. Агротуризм: терминология и существенные характеристики // Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 4 (55). С. 117-122.
4. Глэмпинг как тренд современного туризма в России и за рубежом / Ю. А. Киреева, Е. Е. Коновалова, Л. Н. Амозова, И. В. Охотников // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2021. – № 11. – С. 44-49. – DOI 10.37882/2223-2974.2021.11.18. – EDN DHMMNU.
5. Киреева, Ю. А. Виды туризма / Ю. А. Киреева. – Москва: ООО «Директ-Медиа», 2022. – 324 с. – ISBN 978-5-4499-2942-6. – EDN YCSRUS.
6. Киреева, Ю. А. К вопросу о концепции средства размещения: разнообразие, этапы и принципы разработки / Ю. А. Киреева, Е. Е. Коновалова, М. С. Филатова // Сервис plus. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 145-156. – DOI 10.5281/zenodo.10968328. – EDN MORHLI.
7. Сарафанова, А. Г. Сельский туризм: тренд 2022 года в России / А. Г. Сарафанова, А. А. Сарафанов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. – 2023. – № 1. – С. 54-62. – DOI 10.17308/geo/1609-0683/2023/1/54-62. – EDN UTTHVU.
8. Bartmann B., 1998 Promoting the Particular as a Niche Cultural Tourism Development Strategy in Small Jurisdictions. Progress in Cultural Tourism Hospitality Research 1998. Proceedings of the Eighth Australian Tourism and Hospitality Research Conference. Bureau of Tourism. Australia
9. European Commission, (1995) Marketing Quality Rural Tourism Leader Technical Dossier, March 1995.
10. Te Kloetze, J.W. The Benefits of Rural Tourism, the Role of the State, and the Aspects of Training and Cooperation // Formal Speech held at the Central and East-European Federation for the Promotion of the Green-Soft-Rural Tourism Conference "Rural Tourism Development in Bulgaria and in the Balkan Countries". Karlovo. – 1994; Turismul rural românesc. Actualitate și perspectivă. – Iași: Pan Europe, 1999. – С. 15-16, С. 39.
11. Ассоциация глэмпингов. Официальный сайт / [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://glamping-association.ru/> (дата обращения 19.11.2024)
12. Европа в цифрах – ежегодник Евростата 2010. Официальный сайт Европейского Союза / [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ec.europa.eu/eurostat> (дата обращения 19.10.2024)
13. Национальная ассоциация сельского туризма. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.naturs.ru/> (дата обращения 19.11.2024)
14. Концепция развития сельского туризма в России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мниап.рф/rural-tourism/> (дата обращения 19.11.2024)

References

1. *Federal'nyy zakon «Ob osnovakh turistskoy deyatel'nosti v Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law "On the Basics of Tourism Activities in the Russian Federation"] dated 11/24/1996 N 132-FZ (with the latest amendments dated 06/22/2024). (In Russ.).*
2. *Strategiya razvitiya turizma v Rossiyskoy Federatsii na period do 2035 goda [Strategy for the development of tourism in the Russian Federation for the period up to 2035] (approved by Decree of the Government of the Russian Federation dated September 20, 2019 No. 2129-r dated 09/20/2019) (In Russ.).*

3. Bespartochnyy, B.D., Khromova, A.V. (2014). Agroturizm: terminologiya i sushchnostnyye kharakteristiki [Agritourism: terminology and essential characteristics]. *Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [News of the South-western State University]*, 4 (55), 117-122. (In Russ.).
4. Kireeva, YU. A., Konovalova, Ye. Ye., Amozova, L. N. & Okhotnikov, I. V. (2021). Glamping kak trend sovremennogo turizma v Rossii i za rubezhom [Glamping as a trend of modern tourism in Russia and abroad]. *Sovremennaja nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Serija: Jekonomika i pravo [Modern science: current problems of theory and practice. Series: Economics and Law]*, 11, 44-49. (In Russ.).
5. Kireeva, Y.A. (2022). *Vidy turizma [Types of tourism]*. Moscow: Direct-Media. (In Russ.).
6. Kireeva, Y. A., Konovalova, E. E. & Filatova, M. S. (2024). K voprosu o kontseptsii sredstva razmeshcheniya: raznoobraziye, etapy i printsipy razrabotki [On the issue of the concept of accommodation facilities: diversity, stages and principles of development]. *Service plus*, 18 (1), 145-156. (In Russ.).
7. Sarafanova, A. G., Sarafanov, A. A. (2023). Sel'skij turizm: trend 2022 goda v Rossii (2023) [Rural tourism: trend of 2022 in Russia]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Geografija. Geojekologija [Bulletin of Voronezh State University. Series: Geography. Geoecology]*, 1, 54-62. (in Russ.).
8. Bartmann, B. (1998). Promoting the Particular as a Niche Cultural Tourism Development Strategy in Small Jurisdictions. *Progress in Cultural Tourism Hospitality Research 1998: Proceedings of the Eighth Australian Tourism and Hospitality Research Conference*. Australia: Bureau of Tourism.
9. European Commission, (1995). *Marketing Quality Rural Tourism Leader Technical Dossier, March 1995*.
10. Te Kloeze, J.W. (1999). The Benefits of Rural Tourism, the Role of the State, and the Aspects of Training and . Formal Speech held at the Central and East-European Federation for the Promotion of the Green-Soft-Rural Tourism Conference "Rural Tourism Development in Bulgaria and in the Balkan Countries". Karlovo: Turismul rural românesc. Actualitate și perspectivă. Iași: Pan Europe, 15-16.
11. *Assotsiatsiya glampingov [Glamping Association]*. Official website. URL: <https://glamping-association.ru/> (Accessed on November 19, 2024). (In Russ.).
12. *Yevropa v tsifrakh – yezhegodnik Yevrostata 2010 [Europe in Numbers – the Eurostat Yearbook 2010]*. Official website of the European Union. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat> (Accessed on November 19, 2024). (In Russ.).
13. *Natsional'naya assotsiatsiya sel'skogo turizma [National Association of Rural Tourism]*. URL: <http://www.natur.ru/> (Accessed on November 19, 2024). (In Russ.).
14. *Kontseptsiya razvitiya sel'skogo turizma v Rossii [The concept of rural tourism development in Russia]*. URL: <https://mniap.rf/rural-tourism/> (Accessed on November 19, 2024). (In Russ.).